

Wirksame Prävention im Alter–Evaluation einer Sprach- und Schluckintervention bei Senior*innen (cRCT)

Wenke Walther, Simone Miller, Isabell Fesser, Katharina Peters, Klaus Hager

Hintergrund: Schluckstörungen und sprachliche Abbauprozesse können zu schwerwiegenden Folgen wie Unterernährung oder sozialem Rückzug führen. Körperliche und kognitive Inaktivität sowie eine reizarme Umwelt, wie in Pflegeeinrichtungen können mit einem höheren Risiko des altersbedingten Abbaus in Verbindung gebracht werden [1]. Gezielte präventive Maßnahmen können die Geschwindigkeit des Abbaus von Schluck- und sprachlichen Fähigkeiten hingegen verlangsamen.

Zielsetzung: In Pflegeeinrichtungen wurde ein präventives orofaziopharyngeales und sprachlich-kommunikatives Interventionsprogramm durchgeführt mit dem Ziel a) die Schluckkompetenzen b) die Sprachkompetenzen sowie c) kognitive Fähigkeiten im Alter zu erhalten bzw. zu verbessern.

Methode: Zur Evaluation des präventiven Interventionsprogrammes für Sprach- und Schluckfunktionen wurde eine cluster-randomisierte Kontrollstudie in 14 Altenpflegeeinrichtungen durchgeführt. Untersucht wurden u.a. die Schluckgeschwindigkeit (TTSC [2]), der Wortabruf (RWT [3]) und die Kognition (DemTect [4]). Die Daten wurden mittels SPSS Version 29.0 analysiert und deskriptiv dargestellt. Es erfolgten Gruppenvergleiche mittels T-Test.

Ergebnisse: Es wurden 103 Bewohner*innen (BW) in die Analyse eingeschlossen. Sie waren im Schnitt 83 Jahre alt (± 8) und überwiegend (81%) weiblich.

Die Schluckgeschwindigkeit der BW der Interventionsgruppe (N=58) verbesserte sich (t0: Mittelwert (MW)=11.02 (± 5.6), t1: MW=11.62 (± 5.9)), wohingegen sich die Kontrollgruppe gering verschlechterte (t0: MW=8.99 (± 6.1) t1: MW=8.55 (± 5.1)). Die Gruppen unterschieden sich zu t0 nicht ($p=.083$) und zu t1 hoch signifikant ($p=.006$). Der Wortabruf der BW der Interventionsgruppe zu t0 (MW: 19.83 (± 7.09)) hat sich im Vergleich zu t1 (MW: 20.73 (± 5.72), $p=.218$) nicht signifikant verbessert. Allerdings hat sich die Kontrollgruppe (t0: MW: 18.00 (± 6.18); t1 MW: 16.56 (± 5.94)) im Untersuchungszeitraum signifikant ($p=.039$) verschlechtert. Die Gruppen unterscheiden sich zu t1 höchst signifikant ($p<.001$).

Im DemTect hat sich die Interventionsgruppe höchst signifikant verbessert (t0: MW: 13.09 (± 3.15); t1: MW 14.32 (± 2.93); $p<.001$), bei stabiler Leistung der Kontrollgruppe (t0: MW:12.36 (± 2.77); t1: MW:12.42 (± 3.58); $p=.847$). Die Gruppen unterschieden sich zu t0 ($p=.221$) nicht und zu t1 ($p=.004$) hoch signifikant voneinander.

Implikation für die Praxis: Die präventive Interventionsstudie konnte in den Bereichen Schlucken, Sprache und Kognition positiv evaluiert werden. Es wäre daher wünschenswert, diese Präventionsmaßnahme als Kassenleistung deutschlandweit zu implementieren. Speziell die Aufnahme der Intervention in den „Leitfaden Prävention in Altenpflegeeinrichtungen“ (Ernährung: Vermeidung von Mangel und Fehlernährung) erscheint als eine sinnvolle Ergänzung.

Quellenangaben

- 1 Volkers KM et al. (2011). Impoverished environment, cognition, aging and dementia. Rev. Neurosci. 22(3):259
- 2 Nathadwarawala, KM et al. (1992). A timed test of swallowing capacity for neurological patients. JNNP 55:822
- 3 Aschenbrenner S et al. (2001). RWT-Regensburger Wortflüssigkeitstest. Göttingen: Hogrefe
- 4 Kalbe E et al. (2004). DemTect: a new, sensitive cognitive screening test to support the diagnosis of mild cognitive impairment and early dementia. Geriatr Psychiatry 19:136